

ТИНГЛОВЧИЛАРНИНГ РАҚАМЛИ САВОДХОНЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ

С.С.Жуманазаров

Тошкент шаҳар халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш
ва уларнинг малакасини худудий маркази, sj_pochta@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645440>

Аннотация. Ушбу мақолада малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш масаласи қаралган

Таянч сўзлар: рақамлаштириш, рақамли технологиялар, ахборот-коммуникация технологиялари

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6079-фармони билан маъқулланган “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегияси доирасида аҳолининг барча қатламларида рақамли кўникмаларни ривожлантириш мақсадида муайян тадбирлар белгиланган [1].

Таълим тизимига рақамли технологияларни кенг жорий қилиниши ва ундан дарс жараёнида самарали фойдаланишлари учун ҳар бир педагогдан муайян бир малакалар, яъни рақамли кўникмаларини ривожлантириш талаб этилади. Мазкур малакаларни шакллантириш, яъни тингловчиларнинг касбий фаолиятида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириш учун эса уларнинг рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш масаласининг долзарблигини келтириб чиқаради.

Масалани қуйилиши. Малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг рақамли кўникмаларини ривожлантириш учун уларнинг рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш зарурати пайдо бўлади. Баҳолашда қуйидаги компонентларга эътиборни қаратиш лозим:

- ахборот саводхонлиги;
- компьютер саводхонлиги ;
- медиасаводхонлик;
- коммуникатив саводхонлик;
- технологик инновацияларга ижобий муносабат.

Ушбу компонентлар ёки кўрсаткичлар ҳар бирига нисбатан қуйидаги жиҳатларга қараб баҳоланади: билим (когнитив жиҳат), кўникмалар (техник жиҳат), муносабат (ахлоқий жиҳат). Билим инсоннинг замонавий жамиятдаги ахборотнинг аҳамияти, рақамли технологияларининг имкониятлари ва компьютерларнинг аппарат ва дастурий таъминоти,

ишлаш тамайиллари ва бошқалар ҳақидаги назарий ғояларини тавсифлайди. Кўникмалар инсоннинг рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда тингловчиларнинг ўз касбий фаолиятида ахборот билан муваффақиятли ишлаш қобилиятини аниқлайди. Муносабатлар инсоннинг ахборот-коммуникация технологиялари билан ишлашда ахлоқий меъёрларга бўлган муносабатини ва у ушбу қоидаларга қанчалик риоя қилишини акс эттиради. Шундай қилиб, рақамли саводхонликнинг ҳар бир компоненти санаб ўтилган жиҳатлар нуқтаи назаридан баҳоланади [2,3].

Масалани ечими. Малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг рақамли саводхонлигини баҳолаш учун онлайн кўринишда қуйидагича сўровнома ўтказиш тавсия этилади:

Ахборот саводхонлиги:

- ахборотни инсон ҳаётида тутган ўрни ҳақида тушунчага эгаман;
- интернетдаги мавжуд ресурслардан касбий фаолиятга оид ахборотларни излаб топа оламан;
- фойдали ва фойдасиз ахборотларни ажрата оламан.

Компьютер саводхонлиги:

- компьютер қурилмалари ҳақида тушунчага эгаман;
- компьютердан мустақил фойдалана оламан;
- компьютердан мақсадли фойдалана оламан.

Медиасаводхонлик:

ахборот манбалари, уни тарқатиш шакллари ва каналларининг хилма-хиллигини тушунаман;

турли манбалардан ахборотларни қидириб топаман, уларнинг ишончли ва тўлиқ эканлигини текшира оламан;

янгилик ва ахборотли хабарларларга танқидий ёндоша оламан.

Коммуникативлик саводхонлиги:

рақамли ва жонли алоқа ўртасидаги фарқни тушунаман;

замонавий коммуникация воситаларидан фойдалана оламан;

рақамли муҳитда этика ва ахлоқ номаларини биламан.

Технологик инновацияларга ижобий муносабат:

янги технологияларни тушунаман;

янги ва замонавий технологиялар- иловалар, гаджетлар билан ишлашга тайёрман;

технологик инновациялар ўзи ва жамиятнинг ривожланиши учун фойдали эканлигини тушунаман.

Жавобларни белгилашда “Ҳа” жавоб учун -1, “Йўқ” жавоб учун-0 қўйилади. Мазкур сўровномани таҳлили орқали тингловчиларнинг касбий фаолияти учун зарур бўлган маълумотларни топиш, рақамли қурилмалар билан ишлаш, замонавий рақамли алоқа воситаларидан фойдаланиш қобилиятлари, оммавий ахборот воситаларидаги материалларни (таҳлил ва танқид) ўрганиш имконияти ҳамда касбий фаолиятида янги технологияларга муносабати каби рақамли саводхонлик даражасини аниқлаш имконияти мавжуд бўлади.

Хулоса. Таълим тизимидаги замонавий рақамли технологиялар билан боғлиқ бўлаётган ўзгаришлар нафақат илмий билимларнинг ривожланишига, балки таълимда педагогик ва психологик билимларнинг такомиллашига ҳам тез таъсир кўрсатмоқда. Таълим жараёни - бошқарувнинг мураккаб ва ўзига хос тури ҳисобланади. Бу эса педагогик тадқиқот предмети бўлиб, уни тўғри олиб бориш, ўқитиш ва тарбиялашнинг психологик-педагогик назарияларига таянишни ўз ичига олади. Таълимга замонавий рақамли технологияларни жорий этиш ҳамда ундан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ўқитувчиларнинг рақамли саводхонлигини баҳолаш ҳамда олинган натижаларни таҳлили асосида рақамли кўникмаларини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса замонавий ўқитувчининг касбий фаолиятида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиши учун ўзига хос бўлган омиллардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Рақамли Ўзбекистон-2010” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. ЎЗР Президентининг Фармони ПФ-6079. 05.10.2020 й.
2. Давыдов С.Г., Логунова О.С. Проект «Индекс цифровой грамотности»: методические эксперименты. Журнал «Социология: методология, методы, математическое моделирование». – 2015. – № 41. – С. 120-141.
3. Жуманазаров С.С., Халикова Н.М. Таълимда рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш//“Ta’lim tizimida fan, innovatsiya va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish istiqbollari: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Guliston, Sirdaryo viloyati ХТХҚТМОНМ. 2022 у.